

ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ

Артикова Максад Махмудовна

Бухарский государственный медицинский институт

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554899

Проблема хронических вирусных гепатитов (ХВГ) остается актуальной в связи с высокой распространенностью и смертностью во всем мире. В формировании хронического вирусного гепатита В и С большая роль принадлежит иммуноопосредованным механизмам [1,2].

Цель исследования: разработка способа диагностики и прогноза осложнений хронических вирусных гепатитов с учетом иммунного статуса.

Материалы и методы: В исследование были включены всего 64 больных, из них с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) были 30 больных (1-группа) в возрасте от 38 до 79 лет и с хроническим вирусным гепатитом В (ХВГВ)-34 больных (2-группа) в возрасте от 31 до 67 лет. При этом средний возраст больных составлял у пациентов 1-группы $54,6 \pm 1,89$ лет, у пациентов 2-группы $45,4 \pm 1,44$ лет. Контрольную группу составили 32 здоровых людей в возрасте от 35 до 54 лет (средний возраст $44,3 \pm 0,95$).

Результаты и обсуждение. Иммунологические параметры крови пациентов в зависимости от формы хронических вирусных гепатитов несколько отличаются.

В исследовании установлено снижение уровня ИЛ-6 в 2,15 раза у пациентов 1-группы ($p < 0,05$), в 1,6 раза у пациентов 2-группы ($p < 0,05$).

Результаты изучения уровня ИЛ-8 показали тенденцию к повышению у пациентов 1-й группы и легкое снижение у пациентов 2-й группы. Полученные данные свидетельствуют о вероятности развития бактериальной и/или обострения вирусной инфекции на фоне ХВГС.

В результате установлено статистически значимое снижение МСР-1 до $262,1 \pm 15,2$ пкг/мл ($p < 0,05$) у больных 1-й группы, до $255,8 \pm 17,9$ пкг/мл ($p < 0,05$) у больных 2-й группы, против контрольных значений- $362,9 \pm 25,3$ пкг/мл.

С учетом данных литературных источников, снижение МСР-1 у пациентов с ХВГ на фоне коморбидности (особенно, при сочетании ХВГ с ССЗ) свидетельствует с одной позиции о хронизации патологического процесса, с другой позиции свидетельствует о высоком риске развития осложнений и летальных исходов, что требует коррекции терапии как основного так и сопутствующего заболевания и показывает важность соблюдения в принцип преемственности во введении таких пациентов совместно с инфекционистами, кардиологами и терапевтами.

Изучение интерферонового статуса отобранных для исследования пациентов показало статистически значимое повышение уровня ИФНа до $14,34 \pm 0,65$ пг/мл у пациентов 2-группы против контроля- $12,24 \pm 0,64$ пг/мл ($p < 0,05$). При этом данный интерферон у пациентов 1-группы был на уровне контрольных значений.

Анализ синтеза ИФН γ показал достоверное повышение его у пациентов как 1-й группы, так и 2-й группы: до $49,43 \pm 3,73$ пг/мл и $51,16 \pm 3,48$ пг/мл, соответственно, против контроля- $30,62 \pm 2,62$ пг/мл, $p < 0,05$. Следовательно, повышение синтеза интерферонов показывает активацию защитных механизмов организма при ХВГ.

В исследовании установлено значимое повышение уровня TNF α у пациентов 2-группы в 1,58 раза ($p < 0,05$), рис.2.

Полученный результат показывает вирусемию и более высокий риск развития тромбоза при ХВГВ.

С учетом патогенетических механизмов развития ХВГ было проведено определение уровня фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) у пациентов данной категории. При этом установлен не значимый подъем уровня VEGF в обеих группах исследования до $189,1 \pm 24,9$ пг/мл у пациентов 1-группы, до $231,2 \pm 38,54$ пг/мл у больных 2-группы, по отношению контрольных показателей- $180,26 \pm 35,9$ пг/мл.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено снижение уровня ИЛ-6 в 2,15 раза у пациентов с хроническими вирусными гепатитами С, в 1,6 раза у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В. Установлено повышение синтеза ИФН γ при хронических вирусных гепатитах, что показывает активацию защитных механизмов организма при хронических вирусных гепатитах. Установлено значимое повышение уровня TNF α у пациентов с хроническими вирусными гепатитами В в 1,58 раза, что подтверждает вирусемию и высокий риск развития тромбоза.

References:

1. Platt L, Easterbrook P, Gower E, McDonald B, Sabin K, McGowan C et al. Prevalence and burden of HCV coinfection in people living with HIV: a global systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect Dis.* 2016; 16(7):797–808. doi:10.1016/S1473-3099(15)00485-5.
2. Van Guilder G.P., Westby C.M., Greiner J.J. Endothelin-1 vasoconstrictor tone increases with age in healthy men but can be reduced by regular aerobic, exercise // *Hypertension.* 2017. № 50. P. 292–293.